

JUNTOS SEGUIMOS CONSTRUYENDO ESTE GRAN SUEÑO

Ajakaida Renaud

Directora de la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa.
E mail: ajakaidarenaud.tv@gmail.com . DOI: 10.5281/zenodo.8231496

Enviado: 2 agosto 2023. Aprobado: 5 agosto 2023.

Agradecidos con todos los colegas articulistas, por la confianza que han depositado en nosotros, en estos dos primeros números para la difusión de sus manuscritos, igualmente, correspondidos con todos nuestros lectores, por sus excelentes comentarios, sugerencia y aportes, que han permitido sumar y que crezcamos en este nuevo número.

Con el trabajo tesonero de nuestro equipo editorial, ya la Revista Latinoamericana de Ginecología Regenerativa, logró ser indizada o incluida en las plataformas de, *Zenodo*, *Open Aire*, *ELSEVIER / Mendeley*, *Calameo*, *Scribd*, *Yumpu*, *DRJI*, *Publuu* y *SOGIRE*, índices y repositorios, que confiaron en nosotros, al aceptarnos, esto no es más que el inicio de la inserción de la revista en las mejores plataformas internacionales, para la mejor y mayor visibilidad de los artículos y el beneplácito de nuestros colaboradores o usuarios de todo el mundo.

También la revista tendrá presencia en las redes sociales, iniciando por Facebook, para que puedan interactuar con nosotros y de una manera más cercana y concisa, mantenerse informado con las novedades de la revista.

Igualmente hemos logrado, a partir del presente número, incluir el Depósito Legal de la revista, signado con el código LA2023000178, siendo el inicio de toda la infraestructura nomotética de la revista, lo cual es parte del soporte y medida que le ofrecemos a nuestros lectores y colaboradores.

Le recordamos a los articulistas, que la recepción de manuscritos es continua, durante todo el año, y que, desde el presente número, ya contamos con todos los requisitos necesarios solicitados en centros de investigación e instituciones académicas internacionales, para concursar o ascender en los respectivos escalafones académicos universitarios.

Esquilo, refería que, “*Las palabras son una medicina para el alma del que sufre*”, y en ese orden de ideas, lo que principalmente nos hemos propuesto con la Rev Latinoam Ginecol Reg, es difundir, académicamente, los principales logros, experiencias y avances logrados en esta área de las ciencias de la salud, para contribuir con la solución clínica de las diferentes dolencias de tantas pacientes afectadas en esta área de la medicina.

Concluyendo, el principal motivo que nos mueve en la creación de la revista, es el afecto y respeto que tenemos en el ejercicio diario de nuestra profesión, donde la mayor alegría es la mejoría de una paciente bien atendida, con calidad humana, y con la Rev Latinoam Ginecol Reg, queremos multiplicar estas experiencias, ya que como refería Platón:

“Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad”.

TOGETHER WE CONTINUE TO BUILD THIS GREAT DREAM

Ajakaida Renaud

Director of the Latin American Journal of Regenerative Gynecology.
Email: ajakaidarenaud.tv@gmail.com . DOI: 10.5281/zenodo.8231496

Sent: August 2, 2023. Approved: August 5, 2023.

Grateful to all fellow writers, for the trust they have placed in us, in these first two numbers for the dissemination of their manuscripts, likewise, reciprocated with all our readers, for their excellent comments, suggestions and contributions, which have allowed us to add and that we grow in this new number.

With the tenacious work of our editorial team, and the Latin American Journal of Regenerative Gynecology, it managed to be indexed or included in the platforms of Zenodo, Open Aire, ELSEVIER / Mendeley, Calameo, Scribd, Yumpu, DRJI, Publuu and SOGIRE, indexes and repositories, who trusted us, by accepting us, this is nothing more than the beginning of the insertion of the magazine in the best international platforms, for the best and greater visibility of the articles and the approval of our collaborators or users from all over the world.

The magazine will also have a presence on social networks, starting with Facebook, so that they can interact with us and in a closer and more concise way, stay informed with the news of the magazine.

We have also managed, from this issue, to include the Legal Deposit of the magazine, signed with the code LA2023000178, being the beginning of the entire nomothetic infrastructure of the magazine, which is part of the support and measure that we offer to our readers. and collaborators.

We remind the writers that the reception of manuscripts is continuous, throughout the year, and that, from this issue, we already have all the necessary requirements requested in research centers and international academic institutions, to compete or be promoted in the respective university academic ranks.

Aeschylus, referred that, "*Words are a medicine for the soul of the sufferer*", and in that order of ideas, what we have mainly proposed with the Rev Latinoam Ginecol Reg, is to disseminate, academically, the main achievements, experiences and advances achieved in this area of health sciences, to contribute to the clinical solution of the different ailments of so many patients affected in this area of medicine.

In conclusion, the main reason that moves us in the creation of the magazine is the affection and respect that we have in the daily exercise of our profession, where the greatest joy is the improvement of a well-cared-for patient, with human quality, and with the Rev Latinoam Ginecol Reg, we want to multiply these experiences, since as *Plato* referred:

"Wherever the art of medicine is loved, humanity is also loved"